

Reporte Semanal do Bitcoin

03/04/2023
Vol. 2, N°. 14/ 2023
ISSN 2764-5452

Professores Helcio Hoffmann
e Hugo Meza.

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 2, Nº. 14/ 2023

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2023.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

Este relatório gratuito semanal visa discutir o comportamento do Bitcoin, um ativo financeiro digital, fornecendo notícias, análises gráficas e informações sobre novidades, softwares e aplicativos relacionados ao criptoativo. O objetivo é contribuir para o debate em torno da cultura do Bitcoin, com a Amauta, uma instituição de economia criativa, buscando disseminar conhecimento sobre inovação, educação e finanças na comunidade acadêmica e empresarial. Esperamos que este trabalho seja uma contribuição valiosa para o debate.

Nós reconhecemos a importância do Bitcoin e seu impacto na economia global, e é por isso que nos dedicamos a fornecer informações atualizadas para nossos leitores. Acreditamos que, ao promover a discussão e o entendimento do Bitcoin, podemos ajudar a incentivar a adoção e o uso responsável dessa tecnologia disruptiva.

Além de fornecer análises e informações sobre o Bitcoin, também encorajamos nossos leitores a se educarem sobre finanças pessoais e investimentos. Acreditamos que, com o conhecimento adequado, qualquer pessoa pode tomar decisões financeiras inteligentes e bem informadas.

Estamos comprometidos em fornecer informações de alta qualidade e precisas, e nos esforçamos para manter nossos leitores atualizados sobre as últimas tendências e desenvolvimentos no mundo do Bitcoin. Esperamos que você aproveite nosso relatório e que ele contribua para sua compreensão do Bitcoin e das finanças pessoais em geral.

14. POR QUE O BITCOIN É ESCASSO?

A escassez do Bitcoin é um dos principais fatores que contribuem para a sua valorização. Ao contrário de moedas fiduciárias (como o dólar americano), que podem ser criadas pelo governo conforme necessário, a oferta de Bitcoin é limitada a 21 milhões de unidades. Isso ocorre porque o Bitcoin foi projetado para ter um suprimento máximo fixo e previsível. Essa limitação é possível porque o Bitcoin é baseado em um algoritmo que controla sua emissão.

A cada dez minutos, novos Bitcoins são criados por meio de um processo chamado mineração, no qual os **mineradores resolvem problemas matemáticos complexos** para verificar transações na rede e receber novos Bitcoins como recompensa. No entanto, a cada quatro anos, o número de Bitcoins criados a cada bloco é reduzido pela metade, um evento conhecido como "halving".

Esse sistema de emissão limitada significa que, à medida que a demanda pelo Bitcoin aumenta, sua oferta permanece constante ou diminui, o que pode levar a uma valorização significativa. Além disso, a escassez do Bitcoin é vista por muitos como uma característica valiosa, pois ela o torna um ativo deflacionário (em oposição aos ativos inflacionários, como as moedas fiduciárias), o que significa que seu valor tende a aumentar ao longo do tempo em vez de diminuir.

Esta escassez faz com que o Bitcoin se torne escasso no tempo e todos sabemos que ativos escassos tendem a aumentar de valor ao longo dos anos.

Na medida em que o Bitcoin se torne mais utilizado e aceito pelo sistema, a sua consolidação é iminente.

Arte digital da Semana

A arte semanal é o Bitcoin no topo!
Arte da nossa querida Valeria Drago @valukki

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

BTCUSD - Gráfico Mensal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO MENSAL

- Setas vermelhas representam suporte;
- Setas verdes representa resistências;
- Candle do mês de março com dificuldade de rompimentos da projeção da FIBO, Vide Report de 20/03/2023;
- Cenário quase sem mudanças frente a semana anterior.

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- Setas vermelhas representam regiões de suporte;
- Setas verdes representam regiões de resistência;
- As duas últimas semanas representadas por (Doji) com consolidação no topo;
- Roc's e preços seguem a mesma tendência neste tempo gráfico (Linhas verdes);
- Preço continua entre \$32.2 K e \$20.0 K sendo estes os maiores suportes e resistências.

Gráfico diário

- Setas verdes representam regiões de resistência;
- Setas vermelhas representam regiões de suportes;
- Em consolidação desde o dia 19/03/2023;
- Roc's perdendo força;
- Consolidação entre as pinhas vermelhas, coincidência de alvos (Suporte e Resistencia) em tempos gráficos diferentes, mesmo cenário do dia 27/03/2023.

Gráfico 2 horas

- Setas vermelhas indicam suportes;
- Setas verdes indicam resistências;
- Preço em consolidação desde 19/03/2023;
- Aguardar rompimentos para novas aquisições;

OBS: Salvarde seu patrimônio, opere com cautela, opere sempre com ordens OCO.

E-Book Gratuito
Livro de
educação
financeira.

Professor
Hugo Meza

Download [aqui](#)

**APRENDA A MONTAR
UMA CARTEIRA DE
FUNDOS IMOBILIÁRIOS
DO ZERO**

com Giancarlo Mina

15/04/2023

8h às 12h

Via MEET (Remoto)

www.amauta.com.br

Inscrições [aqui](#)

CURSO EAD

MULTIPLIQUE SEU DINHEIRO NA RENDA FIXA

com Juliana Maschio

INSCREVA-SE

www.amauta.com.br

Assista uma aula grátis: <https://bit.ly/3Sv1IYp>

Curso
EAD

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

METAVERSO

INTRODUÇÃO E PRÁTICA

com Hugo Eduardo Meza Pinto

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

The image shows a promotional banner for Vector Crypto. At the top left, the Vector logo (a green 'V' with 'vector' and 'Nelogica' below it) and the Amauta logo (a colorful 'A' with 'amauta' below it) are displayed. To the right, there is a language selector showing 'Português (BR)'. The background features a laptop displaying a complex trading interface with multiple charts, including candlestick and volume charts, and a table of market data. Below the laptop, the text reads: 'Vector: a plataforma que vai levar seus investimentos em cripto a outro patamar!' followed by a paragraph: 'Mergulhe nas poderosas ferramentas, recursos exclusivos de análise e execução de ordens, e ainda desfrute de avançados sistemas de segurança e integração com as maiores exchanges do mundo.' At the bottom left, there is a green button with the text 'TESTAR 30 DIAS GRÁTIS'.

<https://www.vectorcrypto.com.br/pt/promo/amauta>

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

Conheça nosso directório de links
Aqui

CAMINHO A MACHU PICCHU V

03 a 08 de julho de 2023

Pré-inscrições
Aqui

***A*mauta**
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL